

उषा प्रियंवदा के "नदी" उपन्यास में प्रवासी स्त्री जीवन का यथार्थ

डॉ. आर. एन. वाकले¹ प्रा. आर. पी. ठाकरे²

¹हिंदी विभाग अध्यक्ष, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, येवला, तह - येवला (नाशिक)

²हिंदी विभाग, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, येवला, तह - येवला (नाशिक)

DOI-

प्रस्तावना :

भारतीय समाज सदैव से ही पुरुष प्रधान रहा है। समाज में स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व का हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, रूढ़ियां परंपराएं और रीति-रिवाज विरोध करते हैं। इसलिए सदैव से ही स्त्रियों को पुरुषों द्वारा दबाया जाता रहा है। आजादी के बाद नारी को पुरुषों के बंधन से मुक्त करने के लिए अनेक कानूनी अधिकार दिए गए परंतु महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण वे अपने इन अधिकारों के बारे में जागरूक ही नहीं हैं। आज हिंदी साहित्य में नारी, दलित, आदिवासी एवं किन्नर साहित्य भी भांति ही प्रवासी साहित्य की अपनी जड़े मजबूत करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहा है। रोजी-रोटी की तलाश में विदेश जाने वाले लोगों में कुछ लोगों ने विदेशी धरती पर रहते हुए अपने अनुभवक, अपनी संवेदना को तथा भारत भूमि के प्रति के अपने ममत्व, पीड़ा आदि को शब्दबद्ध किया है। प्रवासी भारतीय महिला साहित्यकारों में उषा प्रियंवदा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्रवासी महिला साहित्यकारों में से उषा प्रियंवदा का नाम अग्रगणी है। २०१६ में प्रकाशित नदी उपन्यास वाली स्त्री जीवन के दस्तावेज को चित्रित करने वाला उपन्यास है। प्रवासी साहित्यकार उषा प्रियंवदा कृत 'नदी' उपन्यास में स्त्री जीवन की गाथा को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। यह उपन्यास प्रवासी स्त्री जीवन के मानवीय मूल्यों, नैतिक विचारों से लेकर प्रवासी स्त्री जीवन के विविध स्वरूप को एवं उनके अधिकारों की गाथा कहने वाली उपन्यास कहलाएगी। प्रवास में गए लोगों विशेषकर स्त्रियों के संघर्ष मानसिकता का बिखराव दाम्पत्य जीवन में परिवार में अलगावबोध, घुटन, अकेलापन आदि जीवन की विविध परिस्थितियों का वर्णन प्रवासी लेखिका उषा प्रियंवदा ने किया है।

मूल शब्द : प्रवासी, डायस्पोरा, प्रवासन, अप्रवासी उत्प्रवासी, बासी मूल निवासी एन. आर. आई. आदि।

स्त्री के प्रति विश्व सभ्यता का हर समाज अनादि काल से अनुदार ही रहा है। स्त्री का जीवन सदैव विषमताओं, विसंगतियों एवं समझौतों की ही कथा कीकहता है। प्रवासी कथा साहित्य इसका अपवाद नहीं है। प्रवासी साहित्यकारों में कुछ तो ऐसे लेखक हैं जो विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन भारतीय मानदंडों के आधार पर करते हैं, जिससे उन्हें कभी निराशा तो कभी उत्साह का अनुभव होता है। प्रवासी कथाकारों ने विपुल मात्रा में हिंदी में कहानियों एवं उपन्यासों की रचना की है। प्रवासी कथाकारों में अमेरिका में स्थायी रूप से बसी हुई हिंदी की सुविख्यात लेखिका उषा प्रियंवदा हैं। जो एक सफल और तेजस्वी कथाकार हैं। उषा प्रियंवदा के उपन्यास, उनकी स्त्री पक्षधरता को प्रबलता के साथ स्थापित करते हैं। पचपन खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेषयात्रा, अंतरवंशी, नदी आदि उपन्यासों में उनके स्त्री पात्र एक भिन्न धरातल पर सामाजिक विद्रूपताओं को झेलते नज़र आते हैं। उषा जी ने प्रवासी भारतीयों के समस्याओं को स्वयं झेला है इसलिए उनके उपन्यासों में काल्पनिकता नहीं बल्कि हृदय की सच्ची वेदना अनुभव जनित यथार्थ प्रतिबिम्बित होता है। उनकी स्थिति को

उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है - "एक प्रवासी के लिए घर लौटना एक मधुर और कचोट भरा अवसर होता है। घर से हम विदेश के लिए निकलते हैं तो आँखों में एक स्वप्न होता है। नए अनुभवों के लिए उत्साह रहता है। मन में एक ऊर्जा और शक्ति होती है पर लौटे हुए मन में अनेक भावनाएँ गडमड होती रहती हैं। अपने परिवार में बैठने का सुख अपनी भाषा बोलने का आनंद और अपना देश। यह सब आह्वान करता है पर साथ ही कहीं छुपा हुआ हमारा एक अंश, हमारी भावनाओं और अनुभवों का एक भाग जैसे पीछे रह जाता है। अलमारी से लटकते कपड़े, रसोई के बर्तन, डब्बों में बंद पुराने पड़ते अचार और गैराज में खड़ी मोटर जैसे हर चीज़ को हमारे लौटने की प्रतीक्षा रहती है और भारत में सबसे घिरकर भी हम जानते हैं कि हमें लौटना है और फिर उसी व्यस्तता और अकेलेपन से जूझना है।"

नदी उपन्यास की नायिका गंगा के पति डॉ. गगनेन्द्र सिन्हा एक तुनुक मिजाज और बेहद सकी किस्म के इन्सान थे। उन्हें अपनी सुन्दर एवं वाचाल पत्नी का किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं था। विदेश में रहते हुए गंगा

अपनी दोनों बेटियों झरना और सपना के साथ खुश थी | बेटे के जन्म के बाद तो गंगा की खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं | वह स्वयं उसका नाम 'भविष्य' रखती है किंतु उसके पांच वर्षीय बेटे की मृत्यु हो जाती है जिसका सारा दोष डॉ.सिन्हा गंगा के सिर मढ़ देते हैं | और गंगा जब अपनी सौतेली बहन से मिलने वासिंगटन जाती है तब डॉ. सिन्हा घर बेच कर बेटियों सहित भारत आ जाते हैं | पति और बच्चों के बिना अकेली और असहाय बनी गंगा का विदेशी धरती पर अकेली गुजर करना आसान न था |

नदी' उपन्यास में उषा प्रियंवदा ने भारतीय पुरुषों द्वारा ब्याहता पत्नी के साथ अमेरिकी परिवेश में किए जाने वाले छल और अन्याय का चित्रण सहजता के साथ किया है। पत्नी को मानसिक विकलांग बच्चे को जन्म देने के अपराध में पति उसे अमेरिका में बेसहारा छोड़कर अपनी सारी संपत्ति समेटकर भारत लौट जाता है। पत्नी अमेरिका में दर-बदर भटकती है। अन्य पुरुष की शरण में जाकर, अपने को समर्पित कर, वह भारत आने के लिए साधन जुटाती है। भारत में उसे ससुराल से पता चलता है कि पति ने दूसरा घर बसा लिया है किन्तु ससुराल के सदस्य उसे बहू का ही मान सम्मान देते हैं। वह अमेरिका लौट आती है, उसे पुरुष सहारा देते हैं किन्तु बिना मूल्य चुकाए, स्त्री को कहीं सहारा नहीं मिलता। संघर्ष करती हुई वह मानव समुदाय से दूर एकांत में अपना शेष जीवन बिताने के लिए सभ्य समाज का बहिष्कार कर देती है।

स्त्री वह नदी है, जो कभी, कहीं ठहरती नहीं है। वह निरंतर प्रवाहमान है। उसके मार्ग में पत्थर, चट्टान, पहाड़, बीहड़, जंगल, दलदल सब आते हैं, वह अपनी धार को मोड़ लेती है किन्तु बहाना नहीं छोड़ती। उषा प्रियंवदा, प्रवासी हिंदी कथाकारों में लोकप्रिय और सार्थक कथाकार के रूप में है। इस उपन्यास में भारत और अमेरिकी पृष्ठभूमि स्वतंत्रता का ताना-बाना अत्यंत व्यापक रूप से दिखाया गया है। इस उपन्यास में उपन्यासकार मध्यवर्गीय परिवार से जुड़ी आधुनिकता की दौड़ में भागती नारी के अंतर्द्वंद्व, वैचारिक वैमनस्य के कारण पारिवारिक, सामाजिक, दाम्पत्य संबंधों की टूटन को रेखांकित करती है यह विघटन पात्रों की लेखिका ने अन्य परम्परागत रिश्तों की गठन को नकारते हुए वर्तमान संदर्भ में मानसिकता को भी प्रभावित करता है और तनाव और अकेलेपन से रास्त हो जाते हैं विभाजित किया है। स्वतंत्रता बाद के उपन्यासों में अनेकों बदलाव पागल होती हुई नजर आती है यह बदलाव बदलता हुआ परिवेश दृष्टि की ही देन है।

"नदी" उपन्यास में लेखिका ने विवाह संबंधों की असफलता को दिखाया है। विवाह के चार वर्षों के बाद प्रणव अनु को इसलिए छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे चंद्रिका नाम की एक युवती से प्रेम हो गया है। अनु से तलाक लेने के लिए उस पर पागल होने का आरोप लगाता है। उपन्यास में इस अंश के माध्यम से प्रणव के पाश्चात्य विचारों को दर्शाया गया है - "चन्द्रिका में उसकी प्रखरता में एक ऐसा अदमनीय आकर्षण था, उसके साथ में एक ऐसी गहरी अभूतपूर्व परितुष्टि थी कि उसके बाद प्रणव को अनु के साथ वैवाहिक ज़िन्दगी बहुत लाचार और बेमानी लगने लगी है।"¹

उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यासों में विविध परिस्थितियों के आधार पर सामाजिक आर्थिक, पारिवारिक, यथार्थवादी आदि विविध विषयों पर उपन्यास में केन्द्रित किया। "आज का उपन्यासकार ऐतिहासिक, सामाजिक या राजनीतिक उपन्यास नहीं लिखता, वह उनके माध्यम से आधुनिक व्यक्ति चेतना को परखता है, प्रतिस्थित करता और उनका मुल्यांकन करता है।"² जीवन के विविध क्षेत्र में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं ऐसे में व्यक्ति का जीवन परिस्थितियों से होकर यथार्थ रूप में मानस पटल पर विचरित करता रहता है। नदी उपन्यास आधुनिक जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने का स्पष्ट दस्तावेज है। जिसका संबंध मानव के आम जीवन से जुड़ा हुआ है। उषा प्रियंवदा ने " नदी " उपन्यास में प्रवासी जीवन के यथार्थ को विविध समस्याओं व परिस्थितियों के माध्यम से मुखरित किया है।

शिक्षा अथवा रोजगार के उद्देश्य से व्यक्ति भले ही प्रवाश में जाकर नयी गृहस्थी शुरू करता है परन्तु पाश्चात्य समाज में व्यक्ति को फिट होने में समय लग जाता है। विदेशी चकाचौंध सदैव भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करती है परन्तु वास्तविकता तब नजर आती है जब व्यक्ति उस समाज में उस मानसिकता के साथ फिट नहीं बैठता। ऐसे में आर्थिक रूप से सम्पन्नता भी कमी होने लगती है।" यहां सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वह है निश्चित आवास का होना। परन्तु पराये देश में पहले पहले किसी न किसी व्यक्ति का आश्रय लेना पड़ता है फिर जाकर फ्लेट या अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। यह स्थिति अनेक दिक्कतें उत्पन्न करती है आकाशगंगा के शब्दों में दूर देश में न कोई सगा सम्बन्धी है, न रहने का ठिकाना।"³ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विदेश में अपनी इच्छाओं की ललक को पूरा करने के लिए अनेक भारतवशी जाकर वहाँ बस जाते हैं। यानी कभी इच्छा वश तो कभी बेसहाय वश परन्तु भारतीय परिवार को

अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है, जो कि एक प्रवासी के लिए बड़ा सपना बन कर रह जाता है।

प्रवासी व्यक्ति का मन पेंडुलम की तरह डोलते रहता है जिससे की एकाग्र नहीं हो पाता। भले ही थोड़े समय के लिए अपने को फिट परिस्थितियों के अनुसार फिट कर लें परन्तु कुछ समय बाद जब उसे अपने घर और परिवार का बोध होता है तो कहीं न कहीं अपने आप को अकेला ही पाता है जिसके चलते वह व्यक्ति प्रवास में रहकर भी अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है। आकाशगंगा के शब्दों में " संस्कृति और सभ्यता से अपने को उखाड़ कर न यहाँ के पूर्णत हो पाते हैं न वहाँ के"४ प्रवासी मनुष्य की मानसिकता अनिश्चित होती है। जब उस पर पुरानी स्मृतियों हावी होती है तब वह न अपने देश को भुला पाता है और न ही पाश्चात्य संस्कृति को अपने में फिट बैठा पाता है। यही कारण है कि वह अपनी जमीन व मातृभूमि के प्रति खिचाव बढ़ता चला जाता है।

प्रवास में जीवन यापन कर रहे एक भारतीय महिला की सारी संवेदनाएँ विघटित हो जाने के लिए विवश है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं। आकाशगंगा समुन्द्र के किनारे जा रेत पर लेट जाती है उसे न सुध है लहरों की न ही मृत्यु की समुद्र की यह लहरे आती और पैरों को भिगोकर चली जाती है। लेखिका के शब्दों में "यह शरीर कितना अतृप्त है, कितना बचित है किसी के स्नेहिल स्पर्श का, जैसे सारी त्वचा में धीरे-धीरे आंच सुलग रही है।"५ अकेलेपन की छटपटाहट उसे अंदर से व्याकुल कर देती है। दूर प्रदेश में उसका कोई अपनानहीं रहता है सिवाय एकाकीपन के। क्योंकि जो अपना था वह भी उसे अकेले छोड़ गया। "वह बुदबुदाती है, सभी कोई क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं तुम आओ नमो-मुझे उठकर अपनी बाहों में भर लो। मुझे दुलराओं माँ मुझे उठाकर बैठाओ अरे कोई तो हो जो।"६ अतः उसे न सांस की परवाह है और ना ही मृत्यु की। प्रवास का यह अकेलापन विच्छोह की स्थिति वाला अकेलापन नहीं है वरन व्यक्ति और घटनाओं के बीच असम्प्रेरण से युक्त अद्भुत छटपटाहट क्षण का यह जिसका उत्तर दर्शन के पास है।

इस उपन्यास में नायिका आकाशगंगा के जीवन में दवदवात्मक परिस्थितियाँ तब उभर कर सामने आती है जब एक ओर प्रवास में पति छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन सिंह का आश्रय पाती है। परन्तु गैर कानूनी कम करवाने के जुर्म में रातों-रात उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे में उसके पास न बीजा है न भारत लौटने का दूसरा मार्ग आकाशगंगा के शब्दों में - "इस ठंडे पराए देश में, जहां आकर लोग इतना बदल जाते

हैं कि उन्हें सही गलत का आभास भी नहीं रहता?"७ प्रवासी समाज में सास ले रहा भारतीय समाज व परिवार जब भी परायेपन का शिकार होता है तब वह अतीत में खो जाता है और वर्तमान उत्पन्न करता है। मैं अपने उन पुरानी यादों के बीच छोटी-छोटी खुशियों को तलाशने की कोशिश करने लगता है अतीत के प्रति मोह व्यक्ति को नए परिवेश में सामजस्य स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करता है।

इस उपन्यास में प्रवास में रह रहे भारतीय परिवार की मानसिकता वहीं धरी की धरी है। आधुनिक होकर भी उसकी मानसिकता दबी कुची है। परन्तु यह भी सत्य है कि आधुनिकता की इस चकाचौंध में व्यक्ति अपनी गरिमा को न पार करे। पति का यह बदलाव तब देखा जाता है जब स्वयं के परिवार को ही संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। पति डॉ. सिन्हा अपनी माँ से कहता है- "अम्मा- तुम उसे पहचानती नहीं, वह बड़ी चालाक है, उसका भरोसा मत करो-अच्छा रात को उसके कमरे में बाहर से ताला लगा दिया करो।"८

उषा प्रियंवदा का 'नदी' उपन्यास में प्रेम और नैतिकता के परंपरागत प्रतिमानों पर न केवल प्रश्न चिह्न लगता है, अपितु मानवीय संबंधों के यथार्थ को भी प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी के पूर्व या बाद एक स्त्री किसी गैर पुरुष से संबंध रखती है तो उसे गलत माना जाता है। परन्तु जब एक पुरुष पत्नी के रहते किसी एनी स्त्री से संबंध रखे तो उसे मर्दानगी कहा जाता है। गंगा नए देश, नए परिवेश में है, अर्जुन के साथ संबंध हर दृष्टि से गलत है, वह विवाहिता है चार बेटियों और एक बेटे का पिता है। यह जानते हुए भी गंगा उसके साथ नैसर्गिक संबंध बनती है। यहां तक कि अर्जुन सिंह भी केवल अपनी इच्छाओं की ही पूर्ति मात्र गंगा से करता है जो कि उसे अपनी पत्नी से नहीं प्राप्त हो पाता। अर्जुन सिंह कहता है - "मैं किसी का हक छीनकर किसी और से नहीं बाँट रहा हूँ- यह मेरी खुशी है। मुझे भी कुछ खुशी पाने का अधिकार है कि नहीं।"९ यौन संबंध को घृणा एवं अश्लील की एव अश्लील की से देखा जाता था परन्तु आज उसकी सहज अभिव्यक्ति अपेक्षित है।

निष्कर्ष :

आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी जटिल व प्रमुख समस्या आजीविका, प्रेम, विवाह और सेक्स की कमी है। कमजोरियाँ हर व्यक्ति में होती है, कोई भी पूर्ण नहीं। स्त्री भी अपनी कमजोरियों को जानती है, पर कुछ कमजोरियाँ आदत और बेसहाय व लाचारीपन में शामिल

हो जाती हैं। कभी-कभी यह भी एक कारण बन जाती है। कटुता का, अलगाव, विखरापन का, संबंध विखंडन का आदि। व्यक्ति इस क्षेत्र में समाज की रूढ़ सनातन धारणाओं एवं मान्यताओं में अनास्था रखता हुआ मानसिक संघर्षों से ग्रस्त रहता है। सामाजिक मान्यताओं को प्रधानता देने पर जिस आत्मिक कष्ट और अंतर्द्वंद्व को लेकर वह जीता है वह उसके व्यक्तिगत क्षेत्र में हानिकारक सिद्ध होता है। अतृप्त वासनाएँ व्यक्ति के जीवन को कुंठित कर पूर्ण रूप से उसे मानसिक रोगी बना देती हैं। भारतीय समाज प्राचीन संस्कृति एवं आदर्शों में इतना आस्थावान है कि उनके विपरीत संस्कृति मनोभाव, आचरण वालों को उचित मान्यता नहीं देता है।

प्रवासी भारतीय स्त्री के जीवन के संत्रास और अकेलेपन से उत्पन्न छटपटाहट और मानसिकता यंत्रणा, अर्थाभाव के कारण चाहते हुए भी कुछ ना कर पाने की विवशता अपने पूर्ण यथार्थ के साथ अभिव्यक्त हुई है। लेखिका ने व्यक्ति, परिवार तथा स्त्री-पुरुष के संबंधों, नारी की स्थिति आदि को अत्यंत प्रभावशाली रूप में चित्रित किया है।

उपन्यास के केंद्र में की सुख-दुखात्मक स्थितियाँ अतद्वदव, आकांक्षा तथा पुरुष से उसका संबंध आदि विषय हैं। साथ ही उससे जूझती समस्याओं का एवं

संवेदनाओं का मार्मिक विस्तारपूर्वक वर्णन है। इसके साथ ही साथ दविभाषीय राष्ट्र जैसे भारत और अमेरिकीय जीवन शैली की विरोधी संस्कृतियों की टकराहट भी इनमें स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। जिसके चलते पारिवारिक जीवन शैली से तनाव व टकराहट की स्थितिया आ जाती हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि स्त्री-पुरुष के संबंध में विखराव के साथ- साथ मानव जीवन में उत्पन्न परिस्थितियों से रूबरू करवाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. उषा प्रियंवदा : शून्य तथा अन्य रचनाएँ, पृष्ठ - १६२
२. डॉ. पुरुषोत्तम दुबे : व्यक्ति चेतना और स्वतंत्र उत्तर हिंदी उपन्यास - पृष्ठ - १७०
३. उषा प्रियंवदा : नदी - उपन्यास, पृष्ठ - ८४
४. उषा प्रियंवदा : नदी- उपन्यास, पृष्ठ - ३७
५. उषा प्रियंवदा : नदी- उपन्यास, पृष्ठ - २५
६. उषा प्रियंवदा : नदी - उपन्यास, पृष्ठ - २५
७. उषा प्रियंवदा : नदी - उपन्यास, पृष्ठ - ३६
८. उषा , प्रियंवदा : नदी - उपन्यास, पृष्ठ - ६०
९. उषा प्रियंवदा : नदी- उपन्यास, पृष्ठ - ३३